

23 de setiembre del 2022

Saynsa runasimi: Prototipo del conlang qichwa orientado a la investigación, redacción y publicación en el campo de la ciencia para la sostenibilidad intercultural, educacional y científica

Sucari-Callohuanca, FI

Introducción

El idioma “quechua” (qichwa) afronta un riesgo innecesario debido a diferentes factores que la retrasan con respecto a su evolución y acoplamiento a las ramas del conocimiento avanzado. Dentro de los principales factores podemos mencionar: la división política, egocentrismo, identidad cultural y desconocimiento. ¿Sabía usted que existen idiomas internacionales y lógicos para favorecer la comunicación entre pueblos distintos?, ¿sabías que las personas las usan como primer paso para adentrarse a aprender los idiomas de su interés que encuentran en esa familia lingüística?. Estos idiomas se denominan de diferentes maneras: idioma auxiliar, idioma de laboratorio, idioma artificial, conlang. Por esa razón se planea desarrollar un “Conlang” prototipo en base a la familia lingüística del qichwa enfocándose en normativas lógicas y regulares orientado a la investigación, redacción y publicación en el campo de la ciencia y al mismo tiempo dejar una puerta abierta al que aprende este conlang para que pueda profundizar en alguna variante qichwa de su interés.

Desarrollo

El quechua, qichwa o cualquiera de sus sinónimos social y políticamente aceptados (qichwa, quichua, qichua, kichwa, kicua, khetsua, kechwa, kkechuwa, runasimi) (1), es una familia lingüística (Ministerio de Cultura peruano, 2021) compuesta por lenguas que comparten diferentes grados de gramática, fonética y vocablos, debido a ello hay diferentes grados de inteligibilidad entre estas lenguas (2). Cada lengua tiene sus dialectos y variantes internas, y dentro de ellas su variación a registros y tecnolectos (2), lo que provoca su dificultad para la producción, el registro y la replicación de contenido académico-científico del

conocimiento complejo científico (1). Estas diferencias lingüísticas añadidas a las diferencias geográficas, políticas e ideológicas provocan un conflicto innecesario entre ellas y similar a la situación de diferentes naciones culturales durante la "globalización", hay menosprecio y predominio por una lengua dominante. La existencia de una lengua dominante por lo general es debido a su poder político, económico, cultural o religioso, dejando de lado la parte lógica como una gramáticamente estable y normalizada. El caso más resaltante es el inglés que amenaza y desplaza la diversidad lingüística y cultural (3,4).

El conocimiento andino incluye tradiciones, cultura, vestimentas, religiones, arquitectura y cosmovisión. A: Uros Islands, Lake Titicaca (5). B: Traditional food, Peru (6). C: The Way Home (7)

Es comprensible la complejidad y las irregularidades que posee cualquier lengua "natural", por ello poseen diferentes grados de dificultad en su aprendizaje y al mismo tiempo provoca gastos económicos por el tiempo que requiere para lograr un adecuado nivel de escritura, para su posterior divulgación. A ello se tiene que agregar el idioma dominante que también posee sus propias irregularidades y costos económicos. Incluso el rescate de las lenguas no dominantes conlleva un costo económico, lingüístico, cultural e incluso religioso por parte de los estados gubernamentales, algunos estados llegan a la "obligatoriedad" de la enseñanza de estos idiomas (dominante y no dominante) para "promover" el desarrollo de su sociedad y su cultura (8).

Otro problema que "reconocen" los mismo nativohablantes es la necesidad de recurrir a los prestamos lingüísticos y pensamiento gramatical basados en su idioma dominante cercano (el español), la transliteración no ayuda en

un idioma que tiene conceptos más abstractos que literales, el juego de las ideologías políticas por encima del criterio académico o científico y aun más cuando se usa la cultura nativa o su historia como medio político de manipulación. (9,10)

Una manera lógica para evitar varios conflictos y tener ahorros económico y de tiempo significativos es por medio de la ciencia; e incluso se puede observar los posibles logros en obras de ciencia y ficción. En ellas, se observa mundos utópicos y una característica que comparten, es un lenguaje base que abarca todas las ramas del conocimiento. ¿Alguna vez ha escuchado de un lenguaje semejante al quechua en alguna obra de ciencia-ficción y cuya existencia se vincule a un mundo utópico?, ¿alguna vez escuchó sobre las lenguas "artificiales" o lenguas "auxiliares"?. La idea de hallar un lenguaje común, neutral, lógico, sencillo, regular, sin dueño (político, económico o geográfico) para transmitir y desarrollar conocimiento,

es innato en los científicos o personas vinculadas a la ciencia o ciencia-ficción en algún momento de su vida. Estos idiomas creados y la evolución de los idiomas tienen puntos comunes que relativizan las diferencias entre un idioma "natural" e idioma "artificial" o "no natural". (11)

La ciencia puede ayudar a tratar de recrear la versión antigua de un idioma con mucha dificultad (12), así que la mayoría opta por crear una en base a la familia lingüística que la influye o le

interesa. Es en ese punto donde nacen los conlangs o lenguas planificadas, lenguajes auxiliares, lenguajes de laboratorio, lenguajes artificiales, lenguajes construidos, entre otros calificativos según sea su uso (13,14). Hay numerosos conlangs como intereslavo, folkspraak, esperanto, interlingua, vola pük, lojban, loglan, Toki Pona, Láadan, ignota, sindarin, klingon o na'vi (13), de los cuales la más difundida y activa como lengua auxiliar universal o no zonal es el Esperanto (15).

El idioma Esperanto es como un Puente entre culturas, tradiciones y modernidad. A: Museum in Vienna (1906). La dua internacia esperantista kongreso en Ĝenevo (16). B: Esperanto in New York (17). C: La 67a internacia junulara kongreso de TEJO en ucranio (18).

El esperanto publicado en 1887, gracias a los criterios (ser neutral, lógico, sencillo, regular, y sin dueño político, económico o geográfico) ha logrado mantenerse viva como una metáfora visionaria a pesar de los prejuicios y los ataques por parte de los grupos de poder político, religioso o ideológico (15,19). Otras de sus características por la que fue

reconocida por la Organización de Naciones Unidas y Unesco, es la ausencia de la cultura y la religión que la vuelven un vehículo de interculturalidad ideal para intercambios intelectuales internacionales y en pro del acercamiento de los pueblos de diferentes naciones, al mismo tiempo comportarse como una muralla para

proteger sus culturas contra las influencias externas (4,20).

El idioma esperanto tuvo una adaptación sencilla a la ciencia y a la generación de conocimiento complejo por sus características gramaticales y por medio de sus diferentes revistas académicas, por ejemplo el orientado a la ciencia medicina (21–26). Al igual que el aprendizaje de otras lenguas, el aprendizaje de esta trae beneficios cognitivos sin importar la edad del aprendiz (27), incluso mejora el proceso de aprendizaje de otras lenguas si se usa de intermediario (28), y mejora la capacidad del pensamiento lógico como si representase un juego de programador (29).

Otro beneficio significativo es con respecto a las culturas, las religiones y otros grupos sociales minoritarios, en

lo cuales la existencia y uso de un idioma neutral actúa como una "muralla" contra las influencias "monopolizadoras" (idioma dominante, cultura dominante, religion dominante u otro pensamiento "dominante") de otros grupos sociales (4). Debido a la diversidad cultural, religiosa y social de sus hablantes, el esperanto ayudó a comprender cómo funcionan las estructuras organizativas híbridas, en una comunidad transnacional no estatal (30) y de esa manera demostrar cómo sería una democracia más equitativa (31), favorece y da un paso adicional a la producción literaria al manejar el lenguaje como bloques de juguetes (32). Incluso la capacidad de reconocimiento de sonidos podría mejorar si solo se introduce todos los sonidos del idioma en una etapa inicial de la educación. (33).

El desarrollo de la ciencia a su máximo potencial se realiza sin intervención política, cultural, religiosa, idioma dominante, económica. Con ello verdades sobre el universo y sobre nosotros se van descubriendo para alcanzar un desarrollo sostenible y duradero con nuestro entorno (sociedad y medio ambiente). A: Scienco estas la vero eĉen esperanto (34). B: Asociación española de comunicación científica (35). C: Museo de ciencia Coruña (36).

Conclusiones

- Un idioma auxiliar, neutral, libre, apolítica, aeconómica, acultural, areligiosa es necesaria para alcanzar una educación y un desarrollo científico sostenible y libre de las barreras culturales, religiosas y sociopolíticas.
- Toda cultura o sociedad actual, necesita de la ciencia para poder salvaguardar y categorizar su propio conocimiento sobre cultura, tradición, cosmovisión y religion para el futuro.
- Es necesario la creación y desarrollo de una variedad del qichwa para satisfacer las necesidades que exige el conocimiento y método científico, similar a como lo ha logrado el Esperanto. Ello protegerá a las variedades de neologismos, deformaciones gramaticales, conflictos intervariedades “nativas” del qichwa y sobre todo sus tradiciones, su cultura y su cosmovisión.
- La creación y desarrollo de una variedad con dichas atribuciones, además potenciaría el aprendizaje y dejaría una puerta abierta al estudio lingüístico de las demás variedades “nativas” por cualquier persona del planeta.
- En la educación intercultural esta variedad puede ser una herramienta muy útil en diferentes etapas de las mismas, por ejemplo:
 - A nivel de la educación inicial y primaria, esta variedad puede usarse para aprender la fonética básica de todas las variedades del qichwa.
 - A nivel de la educación primaria y secundaria, esta variedad puede ayudar a mejorar el aprendizaje gramatical de todos los idiomas existentes y de esa manera reducir el aprendizaje de cualquier idioma que decida estudiar el estudiante en el futuro.
 - A nivel de la educación universitaria, esta variedad es claramente un simple preámbulo al estudio de las variedades “nativas” del qichwa que le interese al estudiante y profundizar conocimientos que en ella se guarda sin menospreciar a ninguna otra variedad.
- De esta manera el desarrollo de del conocimiento de la cultura, tradición y cosmovisión del qichwa en general se mantendrá salvaguardada de la intrusión de los idiomas dominantes. Y no verán como amenaza a la ciencia, sino como una aliada.

Referencias

1. Sucari-Callohuanca FI. Reflexión de la controversia entre la gramática, la pronunciación y la escritura vigente del Puno urin qichwa simi y su relación con el ambiente académico-científico, 2021. fredsu92. 2021;6(1):dear01.
2. Molina Vital, Carlos. Conociendo las lenguas quechuas a través de la lingüística [Internet]. Kamaq Yachachiqkuna: Ciencia en Quechua. 2022. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=URgRjmy6k8g>

3. Rojas Carrasco, Yaiza. La amenaza del inglés como lengua franca a la diversidad lingüística [Internet]. Universidad Complutense de Madrid. 2021. Disponible en: <https://www.ucm.es/divulga/file/amenaza-ingles-politica-linguistica>
4. Vigdís Finnbogadóttir. La ONU, la UNESCO y el esperanto, en defensa de las lenguas maternas [Internet]. Universala Esperanto-Asocio. 2012. Disponible en: <http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Esperanto-125-UN.pdf>
5. Andrew Miller. Uros Islands, Lake Titicaca [Internet]. 2007. Disponible en: <https://flic.kr/p/3jRbDA>
6. Andrew Miller. Traditional food, Peru [Internet]. 2007. Disponible en: <https://flic.kr/p/3jRBV5>
7. Jared Yeh. The Way Home [Internet]. 2014. Disponible en: <https://flic.kr/p/Ge6gV9>
8. British council. Inglés en el Perú: Un análisis de la política, las percepciones y los factores de influencia [Internet]. British council. 2015. Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/318A8FA6AC9F382105257F3E00611BB9/%24FILE/Ingl%C3%A9s_en_el_Per%C3%BA.pdf
9. Club Kamaq Yachachiqkuna. Clubes de Ciencia en Quechua 2021 [Internet]. Kamaq Yachachiqkuna: Ciencia en Quechua. 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PGrk7NiDNKc&list=PLK9UmEFs_z6TmI6VDw2jKRdEyugROkAeGs
10. Club Kamaq Yachachiqkuna. Clubes de Ciencia en Quechua 2022 [Internet]. Kamaq Yachachiqkuna: Ciencia en Quechua. 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PGrk7NiDNKc&list=PLK9UmEFs_z6Tm_XjQGvyabeZTchd-6qnKL
11. Herraiz Medina E. Lenguaje inclusivo: ¿imposición? ¿político? ¿antinatural? [Internet]. Linguriosa, YouTube. 2022. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=SBD26JpgPts>
12. Herraiz Medina E. ¿Cómo sabemos la pronunciación de una lengua que ya no se habla? [Internet]. Linguriosa, YouTube. 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_qTE_qyVmWg
13. Comunidad Wikipedia. Lengua construida [Internet]. Wikipedia. 2014. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_construida
14. Language Creation Society. Language Creation Society [Internet]. Language Creation Society. Disponible en: <https://conlang.org/>
15. Comunidad Wikipedia. Esperanto [Internet]. Wikipedia. 2022. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Espanto>
16. Museum in Vienna. La dua internacia esperantista kongreso en

- Genevo [Internet]. 1906. Disponible en: <https://flic.kr/p/4a7oL3>.
17. Marcela. Esperanto in New York [Internet]. 2015. Disponible en: <https://flic.kr/p/xHEtVQ>
 18. Iakov Vokhmintsev. La 67a internacia junulara kongreso de TEJO en ukranio [Internet]. 2011. Disponible en: <https://flic.kr/p/a8ZroU>
 19. Esther Schor. The Transformative Vision of Esperanto [Internet]. TEDx Talks, YouTube. 2018. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZsHQck46lVI>
 20. Federación Española de Esperanto. Resoluciones de la UNESCO [Internet]. Federación Española de Esperanto. 1954. Disponible en: <https://www.esperanto.es/hef/index.php/que-es/resoluciones-de-la-unesco>
 21. Teamo de STEB. Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko [Internet]. 2002 [citado 3 de agosto de 2022]. Disponible en: <http://www.eventoj.hu/steb/>
 22. Teamo ISAE. Internacia Scienca Asocio Esperantista [Internet]. 2017. Disponible en: <https://www.sciencia-asocio.com/scienca-revuo>
 23. Eva Fitzelová; Johannes Mueller. Kern punkto [Internet]. 2013. Disponible en: <https://kern.punkto.info/>
 24. Francesco Maurelli; Allan Argolo; Snehağa Venkatesh; Esperanto kaj Scienco [Internet]. TEJO Esperanto. 2020. Disponible en: <https://youtu.be/PlbMPEvaUFQ>
 25. Teamo Scivolemo. Scivolemo [Internet]. 2019 [citado 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.youtube.com/c/Scivolemo/about>
 26. Medicina Internacia Revuo. Medicina Internacia Revuo [Internet]. Medicina Internacia Revuo. 1923. Disponible en: <https://interrev.com/mir/index.php/mir>
 27. Inma Gil. Cómo cambia tu cerebro al hablar varios idiomas [Internet]. BBC, YouTube. 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JwghZEmvmb8>
 28. Tim Morley. Learn Esperanto first [Internet]. TEDx Talks, YouTube. 2012. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8gSAkUOElsG>
 29. David de Ugarte. Esperanto, una lengua para pensar mejor [Internet]. TEDx Talks, YouTube. 2013. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WtxNtG0FNTs>
 30. Velitchkova A. Rationalization of belonging: Transnational community endurance. Int Sociol [Internet]. 2021;36(3). Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0268580920962005>
 31. Giridhar Rao A. Esperanto in a Global World: Language,

- Democracy and Globalization. Azim Premji University, YouTube. 2014.
32. Giridhar Rao A. Esperanto: A Language no one Owns [Internet]. TEDx Talks, YouTube. 2020. Disponible en: youtube.com/watch?v=wjHV1dNDGG4
33. Jorge Laborda. Lenguaje y Neuronas [Internet]. Quilo de ciencia - cienciaes.com. 2022. Disponible en: <https://cienciaes.com/quilociencia/2022/08/03/lenguaje-y-neuronas/>
34. Steven Brewer. Scienco estas la vero eĉ en esperanto [Internet]. 2017. Disponible en: <https://flic.kr/p/TXKvd5>
35. Asociación española de comunicacion científica. III Jornada Ciencia en Redes [Internet]. 2014. Disponible en: <https://flic.kr/p/njREnh>
36. Jose Luis Cernadas Iglesias. Museo de ciencia Coruña [Internet]. 2012. Disponible en: <https://flic.kr/p/dBagb6>